

ROMPIMENTO DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR NO ESPORTE: ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO E REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA

Anterior Cruciate Ligament Rupture in Sports:
Physiotherapeutic Intervention and Rehabilitation Strategies

Jamilly Rodrigues Lemos¹

Darlan Ferreira da Silva²

Denise Ribeiro Guimarães Borges Salgado³

Elisianne Bezerra Mousinho⁴

Vitoria Teixeira da Silva⁵

RESUMO

O ligamento cruzado anterior (LCA) é uma estrutura ligamentar no joelho que proporciona estabilidade, conectando o fêmur à tíbia. Ele desempenha um papel crucial na prevenção de movimentos excessivos e rotações indesejadas no joelho. Lesões no LCA são comuns, especialmente em atividades esportivas, e frequentemente requerem intervenção médica e fisioterapêutica. O tratamento e reabilitação da lesão do ligamento cruzado anterior (LCA) envolvem abordagens multidisciplinares centradas em evidências científicas. As atuais perspectivas destacam a individualização dos protocolos de reabilitação, integração de tecnologias inovadoras, como realidade virtual, e ênfase na otimização funcional para melhorar a qualidade de vida e o retorno seguro às atividades esportivas. O presente estudo objetiva destacar a relação entre as técnicas cirúrgicas e a fisioterapia pós-operatória quanto à reabilitação do ligamento cruzado anterior rompido durante o desporto. Trata-se de uma análise bibliográfica qualitativa, conduzida em bases de dados como o Sistema de Análise e Recuperação de Literatura Médica On-line (MEDLINE), Biblioteca Científica Eletrônica Online (SciELO), PubMed e Google Acadêmico, abrangendo um período de doze anos, com documentos nos idiomas português e inglês. A análise dos artigos aponta que a lesão do LCA pode ocorrer em até 38% dos pacientes, com ascensão das técnicas cirúrgicas de preservação das suas fibras remanescentes funcionais e enxertia, além de reforço extra-articular com fita do trato iliotibial (monoloop). Já a fisioterapia monta um plano ideal de reabilitação, fundamentado no entendimento biológico e mecânico do ligamento. Para restaurar a funcionalidade do joelho próxima ao padrão normal, a reabilitação visa reduzir o desconforto, gerenciar a inflamação, recuperar integralmente a amplitude de movimento (ADM), evitar a atrofia muscular, fortalecer os músculos, preservar a propriocepção e facilitar o retorno às atividades cotidianas e esportivas. Destarte, é inegável que a reconstrução e recuperação funcional do LCA é fruto da junção multidisciplinar profissional, com melhores resultados se realizada ideal plano fisioterápico pós-cirúrgico.

Palavras-chave: Ligamento Cruzado Anterior, Lesões do Ligamento Cruzado Anterior, Reconstrução do Ligamento Cruzado Anterior.

ABSTRACT

The anterior cruciate ligament (ACL) is a knee ligament providing stability by connecting the femur to the tibia. It plays a crucial role in preventing excessive movements and unwanted rotations in the knee. ACL injuries are common,

¹ Graduanda de Medicina, UNICEUMA, jamillylemoss@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/8960094495996565>, <https://orcid.org/0000-0002-3102-4553>

² Doutor, IQSC/USP, darlan005229@ceuma.com.br, <http://lattes.cnpq.br/6804115819693791>, <https://orcid.org/0000-0001-7091-8077>

³ Graduanda de Medicina, UniCEUMA, denise90771@ceuma.com.br, <https://orcid.org/0000-0002-6753-6673>

⁴ Graduanda de Medicina, UniCEUMA, elisianne98713@ceuma.com.br, <https://orcid.org/0000-0003-47034577>

⁵ Graduanda de Medicina, UniCEUMA, vitoria90960@ceuma.com.br, <https://orcid.org/0009-0006-1464-7149>

especialmente em esportes, frequentemente exigindo intervenção médica e fisioterapêutica. O tratamento e a reabilitação envolvem abordagens multidisciplinares baseadas em evidências. As perspectivas atuais enfatizam protocolos de reabilitação personalizados, integração de tecnologias inovadoras como realidade virtual, e foco na otimização funcional para melhorar a qualidade de vida e a segura volta aos esportes. Este estudo visa destacar a relação entre técnicas cirúrgicas e fisioterapia na reabilitação de uma ruptura do ligamento cruzado anterior durante esportes. Realiza uma análise bibliográfica qualitativa utilizando bancos de dados como MEDLINE, SciELO, PubMed, e Google Scholar ao longo de um período de doze anos em português e inglês. A análise indica que lesões de LCA podem ocorrer em até 38% dos pacientes, com um aumento nas técnicas cirúrgicas que preservam fibras remanescentes e enxerto, juntamente com reforço extra-articular utilizando fita de tecido iliotibial (monoloo). A fisioterapia estabelece um plano ideal de reabilitação baseado no entendimento biológico e mecânico do ligamento. Para restaurar a funcionalidade da articulação próxima ao padrão normal, a reabilitação visa reduzir o desconforto, controlar a inflamação, recuperar totalmente o arco de movimento (ROM), prevenir a atrofia muscular, fortalecer os músculos, preservar a propriocepção e facilitar o retorno às atividades diárias e esportivas. Assim, a reconstrução e a recuperação funcional do LCA resultam de uma colaboração profissional multidisciplinar, com resultados ideais alcançados através de um plano fisioterapêutico pós-cirúrgico ideal.

Key-words: Anterior Cruciate Ligament, Anterior Cruciate Ligament Injuries, Anterior Cruciate Ligament Reconstruction.

1 INTRODUÇÃO

O joelho desempenha uma função significativa no corpo humano, sendo responsável pela complexa estruturação, integração de partes e facilitação de movimentos. As peças fundamentais nessa articulação e movimentação são representadas pelas extremidades ósseas da tíbia, fêmur e patela, formando um trio crucial na estruturação do joelho (CÂMARA *et al.*, 2020).

O ligamento cruzado anterior (LCA) desempenha um papel crucial no joelho, agindo como um importante fator limitante para a instabilidade anterior e rotação interna da tíbia. Sua ruptura é a lesão ligamentar mais prevalente no joelho, especialmente quando se considera apenas as rupturas ligamentares totais, sendo comum em indivíduos jovens e ativos, além de atletas de alto rendimento, manifestando-se clinicamente com instabilidade articular. Ademais, há consenso de que o referido ligamento não se cura adequadamente após a lesão sem nenhuma estratégia terapêutica (ARLIANI *et al.*, 2012).

Lesões no Ligamento Cruzado Anterior (LCA) ocorrem quando o ligamento é submetido a uma força além de sua capacidade máxima, resultando em ruptura total ou parcial. Essas lesões são categorizadas em três graus. No Grau 1, a ruptura envolve um número limitado de fibras, causando dor localizada sem sinal de instabilidade do joelho. No Grau 2, ocorre uma lesão parcial, com mais fibras rompidas, mas algumas ainda mantêm integridade, proporcionando algum grau de estabilidade. Já no Grau 3, há uma ruptura total do ligamento, associada à instabilidade ou frouxidão do joelho, podendo ser subdividida com base na medida da instabilidade por exame físico (PINHEIRO, 2015).

A escolha da técnica cirúrgica depende de vários fatores, a saber: rompimento total ou parcial do LCA, idade e perfil profissional do paciente, grau de instabilidade, exigência desportiva, nível de musculatura adjacente ao joelho, presença de falseios e lesões meniscais recorrentes, além do tipo de tecido remanescente (funcional ou não funcional) (PEREIRA *et al.*, 2012).

A presença de falseios e manobra de Pivot-Shift positiva no exame físico podem guiar a decisão da escolha cirúrgica. Nesta, podem ser utilizados enxertos de tendões, especialmente os flexores (grácil e semitendíneo) ou o terço central do tendão patelar ipsilateral à lesão no tratamento cirúrgico dessa lesão– osso-tendão-osso com terço médio do tendão patelar (OTO) e enxerto quádruplo do semitendíneo e grácil (EQSG). Nas últimas décadas, ascendeu a definição da Cirurgia de Reconstrução do LCA com preservação do tecido remanescente (CARNEIRO *et al.*, 2009).

Atrelada a técnica operatória, a reabilitação pós-operatória com o auxílio da fisioterapia é fundamental. A fisioterapia para o joelho é aplicada após a análise da situação do paciente, considerando o diagnóstico exato obtido por meio de exames de imagem. Usa-se recursos como a bicicleta ergométrica, usos de compressas de gelo, a eletroterapia, exercícios de isometria e fortalecimento e alongamentos (SOUZA *et al.*, 2023).

Após a implementação dessas estratégias, com a assistência do fisioterapeuta, é evidente uma notável melhora, tanto na redução da dor e inchaço quanto na execução de atividades cotidianas. Após esse progresso, é possível ajustar a intensidade e carga dessas abordagens para alcançar uma melhora mais substancial (NETTO *et al.*, 2021).

2 METODOLOGIA

Este estudo foi realizado por meio de uma análise bibliográfica, seguindo uma abordagem exploratória e quali-quantitativa. Seu principal objetivo consistiu em investigar informações relevantes através da análise de artigos previamente publicados que abordassem uma pergunta específica. Para orientar a pesquisa, adotou-se a metodologia proposta por Mendes *et al.* (2008). As etapas do estudo envolveram a escolha do tema e da pergunta de pesquisa, a estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão, a extração e limitação das informações dos estudos selecionados, a análise dos estudos incorporados na revisão, a interpretação dos resultados e, por fim, a apresentação da revisão ou síntese do conhecimento.

A pergunta central inicial foi definida como: “*Quais as estratégias de intervenção, cirúrgicas ou fisioterápicas, para a reconstrução ou reabilitação do LCA (Ligamento Cruzado Anterior)?*”

Utilizou-se referências bibliográficas, incluindo artigos científicos, para a obtenção de uma compreensão mais abrangente. Os dados foram obtidos diretamente de fontes primárias, ou seja, informações coletadas de maneira específica para abordar a questão de pesquisa em foco.

Dos 100 resultados, foram selecionados 10 artigos, de caráter de pesquisa ou revisões de literatura, relacionados ao tema, entre 2012 e 2023, nos idiomas português e inglês, coletados nas bases de dados Medical Literature Analysis and Retrieval System On-Line (MEDLINE), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Google Acadêmico. Os critérios de inclusão foram artigos que abordassem as estratégias de recuperação do LCA, os recursos e técnicas operatórias e da fisioterapia para a reconstrução deste, além de abordagens profissionais no tratamento desta lesão. Os critérios de exclusão foram relatos de caso, resumos em eventos, livros, editoriais, artigos duplicados e artigos que não se adequaram aos critérios de inclusão.

Para alcançar respostas evidentes as buscas que ocorreram nas bases de dados científicas, sob aplicabilidade dos Descritores em Ciências da Saúde (DECS), utilizou-se o operador booleano AND: Ligamento Cruzado Anterior, AND, Lesões do Ligamento Cruzado Anterior, AND, Reconstrução do Ligamento Cruzado Anterior.

A descrição do levantamento de dados e seleção da amostra está detalhada na Figura 1.

Figura 1: Fluxograma de seleção amostral.

Fonte: Autoria própria (2024).

3 RESULTADOS

Após a avaliação dos estudos escolhidos, estes foram dispostos na Tabela 1 de acordo com critérios organizacionais, visando facilitar a compreensão por parte do leitor. Dessa forma, foram estruturados com informações essenciais, incluindo o título do estudo, nome do autor, ano de publicação, objetivo, nome da publicação onde o artigo apareceu, país de origem e o periódico de origem, a partir da qual foram selecionados.

Tabela 1: Estudos incluídos na amostra

Título e Autoria	Método/Metodologia	Objetivos
Tratamento fisioterapêutico após reconstrução do ligamento cruzado anterior - PEREIRA <i>et al.</i> , 2012.	Estudo descritivo com análise qualitativa	Posterior à cirurgia de reconstrução do ligamento, seja utilizando enxerto OTO ou EQSG, observam-se resultados clínicos e funcionais comparáveis. Entretanto, é recomendada uma abordagem de reabilitação menos intensiva.
Lesão do ligamento cruzado anterior: apresentação clínica, diagnóstico e tratamento- PINHEIRO, 2015.	Revisão bibliográfica	Em termos gerais, a abordagem conservadora é aplicada em casos de rupturas parciais, enquanto nas rupturas completas, a escolha entre o método cirúrgico ou conservador é determinada pelas características individuais do paciente.
Protocolo de tratamento fisioterapêutico no pós-operatório de reconstrução do ligamento cruzado anterior em atletas profissionais: revisão de literatura (SANTOS, 2016).	Revisão Integrativa	Os desfechos evidenciaram que os procedimentos de reabilitação empregados em atletas de elite são distintos, proporcionando um retorno à prática esportiva de forma comparável ou até superior ao desempenho anterior.
Intervenção fisioterapêutica nas lesões do ligamento cruzado anterior (OLIVEIRA <i>et al.</i> , 2016).	Revisão de literatura	Nas etapas iniciais, a fisioterapia visa primariamente gerenciar a resposta inflamatória, alcançar amplitude total de movimento e fortalecer os músculos, especialmente os quadríceps. À medida que se avança para as fases posteriores, o foco terapêutico passa a ser a preparação do atleta para retomar suas atividades, incorporando exercícios proprioceptivos, pliométricos, voltados à potência e fortalecimento muscular.
A fisioterapia no pós-operatório de lesão do ligamento cruzado anterior (BELFORT <i>et al.</i> , 2014).	Revisão de literatura integrativa	Tornou-se claro que a fisioterapia desempenha um papel crucial no período pós-cirúrgico do Ligamento Cruzado Anterior (LCA). No entanto, a literatura atual não apresenta uma concordância clara entre os fundamentos científicos do processo e as investigações clínicas realizadas durante o processo de reabilitação.
Tratamento fisioterapêutico após reconstrução do ligamento cruzado anterior (PEREIRA <i>et al.</i> , 2012).	Estudo descritivo com análise quali-quantitativa	Este estudo constatou que os cirurgiões brasileiros preferem utilizar, com maior frequência, os tendões flexores (grácil e semitendíneo) e o terço central do tendão patelar ipsilateral à lesão como enxertos. Adicionalmente, a maioria dos participantes considerou ideal o intervalo de uma a quatro semanas entre a lesão e a realização do procedimento cirúrgico.

<p>Correlação entre o resultado da reconstrução artroscópica do ligamento cruzado anterior do joelho e o retorno à atividade esportiva (ALMEIDA, <i>et al.</i>, 2014)</p>	<p>Estudo Transversal e Retrospectivo</p>	<p>A taxa de retomada às atividades esportivas anteriores à lesão do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) foi de 68,8%. Notavelmente, foi observado que pacientes com até 30 anos apresentaram uma significativa maior taxa de retorno às atividades esportivas após a cirurgia. Quanto ao sexo, índice de massa corporal (IMC) e à associação com um episódio inicial traumático de fratura na perna não foram identificadas diferenças estatísticas para o retorno às atividades esportivas.</p>
<p>No difference in osteoarthritis after surgical and non-surgical treatment of ACL-injured knees after 10 years (TSOUKAS <i>et al.</i>, 2015).</p>	<p>Estudo Prospectivo Randomizado Longitudinal</p>	<p>Segundo as avaliações do IKDC e do KT1000, o conjunto RLCA exibiu desempenho superior em termos clínicos e funcionais, bem como em estabilidade em comparação ao conjunto submetido à abordagem conservadora, evidenciando diferenças estatisticamente significativas. Não se constatou nenhuma correlação entre osteoartrite e idade.</p>
<p>Retorno ao esporte após reconstrução do ligamento cruzado anterior: uma análise qualitativa (RABELO <i>et al.</i>, 2023).</p>	<p>Estudo quali-quantitativo</p>	<p>Aspectos psicológicos desempenham um papel crucial na determinação do retorno ao esporte após uma reconstrução do Ligamento Cruzado Anterior (RLCA). Dessa forma, fisioterapeutas devem estar sensíveis às questões psicológicas e às expectativas dos pacientes, reconhecendo a importância da colaboração com outros profissionais de saúde para preparar o indivíduo a retomar seu nível esportivo pré-lesão e alcançar resultados mais gratificantes pós-RLCA.</p>
<p>Reconstrução de Ligamento Cruzado Anterior (RIBEIRO, <i>et al.</i>, 2022).</p>	<p>Revisão de Literatura Qualitativa</p>	<p>A abordagem cirúrgica para lidar com a ruptura do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) emerge como a solução para pacientes que almejam recuperar seu patamar de atividade anterior à lesão, destacando a crucial importância do período de reconstrução e reabilitação para alcançar um resultado bem-sucedido.</p>

Fonte: Autoria própria (2024).

4 DISCUSSÃO

O papel essencial do joelho na estruturação e facilitação dos movimentos no corpo humano destaca-se pela interação complexa entre as extremidades ósseas da tíbia, fêmur e patela. O Ligamento Cruzado Anterior (LCA) desempenha uma função crucial nessa articulação, atuando como um elemento vital para prevenir instabilidade anterior e rotação interna da tíbia (ARLIANI *et al.*, 2012).

Nesse ínterim, 50% dos artigos analisados (N=5) revelaram que os esportes de alto impacto são os mais relacionados a lesões desse ligamento. Destacam-se esportes com uma dinâmica de deslocamento em quadra e contato semelhantes ao futebol, como handebol e basquete. Esportes com queda, como vôlei, judô e jiu-jitsu mostraram-se de risco intermediário.

O tratamento conservador é a escolha para casos de ruptura parcial sem sinais de instabilidade, especialmente em crianças com placas de crescimento abertas, ou em adultos com ruptura completa que não manifestam instabilidade em atividades de menor impacto. Indicado para aqueles dispostos a evitar atividades físicas intensas para preservar o progresso do tratamento. Ressalta-se que lesões ligamentares não são passíveis de costura, sendo necessário realizar uma reconstrução com estruturas retiradas do próprio paciente. Em situações mais complexas, quando múltiplos tendões precisam ser substituídos, recorre-se à utilização de tendões de outros pacientes, proporcionando resultados altamente satisfatórios (NETTO *et al.*, 2021).

Dos artigos referentes às técnicas e intervenções cirúrgicas, 3 citaram a Cirurgia de Reconstrução do LCA com preservação do tecido remanescente, além do uso de enxertos de tendões, como o grácil e o semitendíneo como formas viáveis e qualitativas de reconstrução.

Todos os artigos que versam de forma específica sobre o uso da fisioterapia no pós-operatório reforçam a obrigatoriedade desta quanto à redução da dor e do edema inflamatório, garantindo uma melhor evolução clínica. Conforme há progressão para estágios avançados, a atenção terapêutica concentra-se na prontidão do atleta para reintegrar-se às suas atividades, integrando práticas de propriocepção, pliometria e desenvolvimento de potência, além do fortalecimento muscular. Os procedimentos de reabilitação adotados por atletas profissionais são mais ágeis em comparação aos métodos convencionais, iniciando imediatamente após a intervenção cirúrgica, com a incorporação de exercícios direcionados para fortalecimento muscular, preservação do enxerto e respeito aos limites individuais do atleta. Pode-se recorrer a estratégias como a bicicleta ergométrica, aplicação de compressas de gelo, terapia elétrica, práticas de isometria, fortalecimento muscular e sessões de alongamento. (OLIVEIRA *et al.*, 2016).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De fato, é inegável que a técnica operatória é reconstrutora e eficaz para o tratamento do rompimento do ligamento cruzado anterior (LCR). Todavia, ela não deve ser única, necessitando

veementemente que o paciente siga um plano fisioterápico mais bem adaptado ao seu perfil e às suas condições.

Assim, a análise dos estudos selecionados revela que, embora as intervenções já implementadas tenham alcançado sucesso, é imperativo incorporar mais técnicas e adotar condutas fisioterapêuticas adicionais para abordar as necessidades abrangentes do paciente, sempre respeitando suas limitações, afinal, o tratamento desta lesão é multidisciplinar e individualizável.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, A. *et al.* Correlação entre o resultado da reconstrução artroscópica do ligamento cruzado anterior do joelho e o retorno à atividade esportiva. **Revista Brasileira de Ortopedia**, São Paulo, v. 49, n. 3, p. 240-244, maio 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbort/a/qD6nqN3LVCw5tcPpMWD8dYv/?lang=pt#>. Acessado em: Jan. 2024.

ARLIANI, G. G. *et al.* Lesão do ligamento cruzado anterior: tratamento e reabilitação. Perspectivas e tendências atuais. **Revista Brasileira de Ortopedia**, São Paulo, v. 47, n. 2, p. 191–196, mar. 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbort/a/hnjKLG3ZHFxfGjwShFyY9fy/>. Acessado em: Jan. 2024.

BELFORT, N. L. N. *et al.* A fisioterapia no pós-operatório de lesão do ligamento cruzado anterior: revisão de literatura. **Revista FT**, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 1., fev. 2015. Disponível em: <http://www.novafisio.com.br/a-fisioterapia-no-pos-operatorio-de-lesao-doligamento-cruzado-anterior-revisao-de-literatura>. Acessado em: Jan. 2024.

CÂMARA, A. C. *et al.* Lesiones parciales del ligamento cruzado anterior. **Revista Española de Artroscopia y Cirugía Articular**, Espanha, v. 27, n. 3, set. 2020. Disponível em: <https://www.fondoscience.com/sites/default/files/articles/pdf/reaca.27369.fs1906024-lesiones-parciales-lca.pdf>. Acessado em: Jan. 2024.

CARNEIRO, M. *et al.* DARTHROSCOPIC DOUBLE- BUNDLE RECONSTRUCTION OF ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT USING HAMSTRING TENDON GRAFTS - FIXATION WITH TWO INTERFERENCE SCREWS. **Revista Brasileira de Ortopedia (English Edition)**, São Paulo, v. 44, n. 5, p. 441–445, 1 jan. 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbort/a/XcPH7Cb7xsLXPGNVKXWQBpz/>. Acessado em: Jan. 2024.

MENDES, K. D. S.; SILVEIRA, R. C. de C. P.; GALVÃO, C. M. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto & Contexto - Enfermagem**, Santa Catarina, v. 17, n. 4, p. 758–764, out. 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tce/a/XzFkq6tjWs4wHNqNjKJLkXQ/abstract/?lang=pt>. Acessado em: Jan. 2024.

NETTO, A. dos S. *et al.* Tratamento cirúrgico de lesão do ligamento cruzado anterior em paciente com imaturidade esquelética pela técnica de Kocher, com seguimento pós operatório de 6 anos: relato

de caso / Surgical treatment of anterior cruciate ligament injury in a patient with skeletal immaturity by the Kocher technique, with a postoperative follow-up of 6 years: case report. 2021. Disponível em: <https://arquivosmedicos.fcmsantacasasp.edu.br/index.php/AMSCSP/article/view/712>. Acessado em: Jan. 2024.

OLIVEIRA, T. G. *et al.*. Intervenção fisioterapêutica nas lesões do ligamento cruzado anterior (LCA) – revisão de literatura. **Revista Científica Univiçosa**, Minas Gerais, v. 8, n. 1, p. 548-554, dez. 2016. Disponível em: <https://repositorio.uniube.br/handle/123456789/563>. Acessado em: Jan. 2024.

PEREIRA, M. *et al.*. Tratamento fisioterapêutico após reconstrução do ligamento cruzado anterior. **Acta Ortopédica Brasileira**, São Paulo, v. 20, n. 6, p. 372-375, nov. 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/aob/a/9p7tXsSZCyQ7zLNQbYvyvcL/#>. Acessado em: Jan. 2024.

PINHEIRO, A. *et al.*. Lesão do ligamento cruzado anterior: apresentação clínica, diagnóstico e tratamento. **Revista Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia**, Portugal, v. 23, n. 4, p. 287-352, dez. 2015. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/305109375_Lesao_do_Ligamento_Cruzado_Anterior_Apresentacao_Clinica_Diagnostico_e_Tratamento. Acessado em: Jan. 2024.

RABELO, L. M. *et al.*. Retorno ao esporte após reconstrução do ligamento cruzado anterior: uma análise qualitativa. **Fisioterapia em Movimento**, Paraná, v. 36, p. e36124, jul. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/fm.2023.36124>. Acessado em: Jan. 2024.

RIBEIRO, J. S.; DONDA, A. C. RECONSTRUÇÃO DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR. **Revista Saúde Dos Vales**, Minas Gerais, v. 2, n. 1, out. 2022. Disponível em: <https://revista.unipacto.com.br/index.php/rsv/article/view/220>. Acessado em: Jan. 2024.

SANTOS, T. H. M. *et al.*. Protocolo de tratamento fisioterapêutico no pós operatório de reconstrução do ligamento cruzado anterior em atletas profissionais: revisão de literatura. **Revista Científica FacMais**, Goiás, v. 7, n. 3, jun. 2016. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/389321670/Artigo-07-Protocolos-de-Tratamento-Fisioterapeutico-No-Pos-Operatorio-de-Reconstrucao-Do-Ligamento-Cruzado-Anterior-Em-Athletas-Profissionais-Re>. Acessado em: Jan. 2024.

SOUZA, J. E. da S. *et al.*. Fisioterapia no pós-operatório de lesão do ligamento cruzado anterior. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 14, p. e63121444579, dez. 2023. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/44579/35627/466125>. Acessado em: Jan. 2024.

TSOUKAS, D. *et al.*. No difference in osteoarthritis after surgical and non-surgical treatment of ACL-injured knees after 10 years. **Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy**, Luxemburgo, v. 24, n. 9, p. 2953–2959, 9 abr. 2015. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25854500/>. Acessado em: Jan. 2024.